

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4 (2)

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

BYUDJET SUBYEKTLARI ISHTIROKINI QISQARTIRISH ASOSIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	16
PhD. Mahmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	25
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz Maxmudovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI.....	30
Atamurodov Saidmurad Yaxyoyevich, Sindarova Aziza Musurmon qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	42
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	50
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	60
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	65
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
DAVLAT SEKTORIDA ICHKI AUDIT FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	70
Xamidova Zarifa Urol qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	74
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
XIZMATLAR SEKTORI RIVOJLANISHINING KAMBAG'ALLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASI VA KO'RSATKICHLAR TIZIMI.....	77
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	84
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	89
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	94
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	100
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
IMPROVING THE EFFICIENCY OF BANKS' GREEN FINANCING IN UZBEKISTAN AND KAZAKHSTAN.....	105
Maxmudov Rahimjon	
MAHALLIY BUDJETLAR MUSTAQILLIGINI TAKOMILLASHTIRISH VA YANADA OSHIRISH.....	109
Abduraxmonova Gulmira	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNI SHAKLLANTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	114
Teshabayev Dilmurod Boxodir o'g'li	

FARG 'ONA VILOYATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.....	120
Tuychieva Odina Nabiyeвна	
INDICATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE "GREEN" ECONOMY.....	131
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICH LARI.....	140
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAJRIBASI VA UNING QIYOSIY TAHLILI.....	144
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	149
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	156
Odinayev Ravzatullo Asatulloevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIVAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Karimov Alibek Valievich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA FRANCHAYZING TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA PLATFORMA MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	167
Xodjayeв Anvar Rasulovich, Nasimov Dilshodbek Hotam o'g'li	
"O'ZBEKISTON GTL" MAHSULOTLARINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI VA ULARNI KOMPOUDIRLASH ASOSIDA EKOLOGIK TOZA YOQILG'ILAR OLIISH ISTIQBOLLARI.....	173
Ro'ziyev Aliakbar, Hayitov Ruslan, Mavlonov Shohrux	
HUDUDIY MEHNAT BANDLIGINI TA'MINLASHDA AVTOSERVIS KORXONALARINING ROLI.....	179
Marqayev Xurshid Aliqulovich	
ASOSIY VOSITALAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	183
Zaripova Sayohat Zafarovna	
XIZMATLAR SOHASINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR: AGROTURIZM VA RAQAMLI XIZMATLAR ASOSIDA TAHLIL (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	188
Oktamjonova Gulira'no Ikromjon qizi	
BUXORO VILOYATI UY XO'JALIKLARI HAYOT SIFATI VA IJTIMOIIY-IQTISODIY AHVOLI: SO'ROVNOMA NATIJALARI TAHLILI.....	192
Nizomov Asliddin, Musulmonova Shahlo, Izzatullayeva Ma'mura	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES..	199
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
QORA METALLURGIYA SANOATI VA ULARNING ISHLATILISHI.....	203
Sarimsakov Alisher Ubaydullaevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	209
Yusupov Farhod Adamboyevich	
TASVIRLARDAN YO'L BELGILARINI TANIB OLIISH ALGORITMLARI VA DASTURIY VOSITASINI ISHLAB CHIQISH.....	214
Toyirov Akbar Xasanovich, Yuldoshov Abdurahmon Baxtiyorovich	
OLIIY TA'LIMNI MOLIVALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: SINGAPUR MISOLIDA.....	218
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	

MA'LUMOTLARGA ASOSLANGAN TURIZM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI.....	222
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
DAVLAT XARIDLARI BO'YICHA BYUDJET MABLAG'LARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI ICHKI AUDITNING ANALITIK KO'RSATKICHLARI ASOSIDA BAHOLASH.....	226
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
ГЛИНИСТЫЕ СЛАНЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА КАК СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА.....	231
Карабаев А.М., Абдуллаева Д.Ф., Абдуллаев У.Х. Андакулова Н.Н.	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.....	237
Садиков Жaxonгир Носирджанович, Даулетмуратова Дилбар Калмуқанмед кизи	
РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ.....	243
Мирджуроев Сарвар Алишер угли	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING TA'SIRI ..	246
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI	250
O'rinboev Ulug'bek Otabekovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ И ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНОГО ВЯЖУЩЕГО	259
Тургунбаев Уринбек, Шарипова Дилафруз, Худойбердиев Жамшид	
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЯЧЕЙКИ СВЕТОПРОЗРАЧНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ.....	265
Давронов Олимбек, Туляганов Азиз	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARNING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	271
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZMDA MOHIYATI VA AHAMIYATI.....	276
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARINING BIZNES JARAYONLARINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (BPM, LEAN VA SIX SIGMA YONDASHUVLARI MISOLIDA) ..	279
Azimova Maxfuza Rashidovna	
QURILISH SANOATI KORXONALARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ULARNI EKOLOGIK BOSHQARISH TAMOIYILLARI	284
Xolov Xamza Tojiddinovich	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BILAN TA'MINLASHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: EKONOMETRIK TAHLIL VA PROGNOZLASH	292
Matjonov Bekjon Ravshonbekovich, Ibragimova Nodira Kadamovna	
A THEORETICAL MODEL LINKING GENDER EQUALITY AND MANAGEMENT EFFICIENCY.....	297
Ochilova Intizor Sadikovna	
QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELIDAN KUTILAYOTGAN DAROMADGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNI EKONOMETRIK MODEL ORQALI BAHOLASH.....	303
Sindarov Fazliddin Kaxramonovich	
MAMLAKAT KIMYO SANOATIDAGI KORXONALAR FAOLIYATIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH JARAYONI VA ULARNING TAHLILI.....	312
Odilova Malika Abdushukur qizi	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI ISHLAB CHIQRISH SANOATIGA JORIY ETISH	317
Abdivoyitova Sarvinoz Abduxayit qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV HISOB TIZIMINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	321
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION FAOLIGINI OSHIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	326
Dagarov Bekzod Muzaffar o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA TENDENSIYALARI.....	332
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
USING ENGINEERING MODELS TO MEASURE SME RISKS IN UZBEKISTAN.....	340
Djumabayeva Dilobar Asatillayevna	
BANK FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ASOSIY MASALALARI.....	347
Yusufov Javohirtshoh Ozod o'g'li, Xolmirzayev Elbek Baxtiyorovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR JARAYONIDA TALABALARNING IJODKORLIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	353
Meyliyeva Shoxista Rustamovna	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	358
Усманова Азиза Баходировна	
O'ZBEKISTONDA ELEKTR YORITISH MAHSULOTLARI BOZORINI INNOVATSION LOKALIZATSIYA ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: DINAMIKA, TAHLIL VA PROGNOZ	363
Jurayev Murotjon Sotivoldiyevich	
HUUDUDLAR RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH VA REYTINGLASH.....	371
Kosimov Bobir Abdigafarovich	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLUATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	376
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	383
Мурадов Алишер Курбанбаевич	
ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПАРАДИГМЫ АГРОТУРИЗМА КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	390
Усманова Диляфруз Каршиевна	
WAYS TO IMPROVE THE REGIONAL STRUCTURE OF THE INDUSTRY OF NAVAI REGION	396
Uralov Eliboy Omonovich	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULK SOLIG'INI TAKOMILLASHTIRISHDA SAMARALI XORIJIY TAJRIBA	400
Safarova Shahzoda	
НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА.....	405
Рафиева Зарина Хусановна	
INDUSTRY 4.0 SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING ILMIY-AMALIY MASALALARI.....	410
Djuraeva Guzal Shavkatovna	

SUG'URTA TASHKILOTLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	414
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
TIJORAT BANKLARIDA AKTIVLAR SIFATINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	418
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СЛОВАРЯ И ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.....	425
Рихсибоева Нигора Низомиддин кизи, Тоймухамедова Дилобар Хуснитдиновна	
TURIZM KORXONALARIDA INTEGRATSIYALASHGAN MARKETING KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI.....	434
Sobirjonov Asrorbek Sobitjon o'g'li	
KAM SUV TALABCHAN SEMENT OLISH UCHUN RATSIONAL TARKIBNI TADQIQ QILISH.....	440
X.V. Yusupov, Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
ENHANCING THE EFFICIENCY OF ISLAMIC FINANCING MECHANISMS IN EMERGING ECONOMIES: EVIDENCE FROM MURABAHA-BASED INSTRUMENTS AND PUBLIC-PRIVATE INVESTMENT MODELS.....	445
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH OMILLARI.....	453
Ibragimov Husen Ismailovich	
STUDIES ON OBTAINING AZOSUPERPHOSPHATE BY TREATING HIGH-CARBONATE, LOW-GRADE CENTRAL KYZYLKUM PHOSPHORITES WITH VARIOUS DOSAGES OF AMMONIUM SULFATE AND SULFURIC ACID.....	457
Saidov Hakimboy O'rinboyevich	
HUDUDIY SANOAT ISHLAB CHIQARISHNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	463
Avliyaqulov Xudoyberdi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
NAVOIY VILOYATI SANOATI RIVOJLANISHINI BANDLIK VA INVESTITSIYA OQIMLARI ASOSIDA MODELLASHTIRISH.....	466
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
TURIZM KORXONALARIDA INTEGRATSIYALASHGAN MARKETING KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI.....	474
Sobirjonov Asrorbek Sobitjon o'g'li	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI VA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	480
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI.....	485
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	
TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMLARIDA XARAJATLARNI KAMAYTIRISH VA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YO'LLARI.....	494
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li, Saydullayeva Dilnoza Komil qizi	
BENTONIT YORDAMIDA ISHLATILGAN TURBINA MOYLARINI TOZALASH ASOSIDA BAZAVIY MOY OLISH IMKONIYATLARI.....	502
Salomatov Behruz To'ymurodovich, Panoyev Nodir Shavkatovich, Safarov Jasur Alijon o'g'li	
INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARIDA QAROR QABUL QILISH VA KOMMUNIKATSIYA SAMARADORLIGI.....	506
Sotvoldiyeva Xurliqo G'ayratjon qizi	

CHEMICAL-MINERALOGICAL CHARACTERIZATION AND DRY BENEFICIATION TECHNOLOGY OF FELDSPAR FROM THE SULTAN UVAYS DEPOSIT	512
Buranova Dinara Baxtiyarovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA AVTOMOBIL TRANSPORTI ORQALI YUK TASHISH JARAYONIDAGI TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASHNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	520
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
MAGNIT O'ZAGI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORLARDA MEXANIK ZO'RIQISH VA ISROFLARNI KAMAYTIRISH HAMDA TEXNIK-IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MAQSADIDA ELLIPS KESIMNING OPTIMAL PARAMETRLARINI TANLASH.....	524
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ОТ ДЕКЛАРАЦИЙ К ДЕЙСТВИЮ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	531
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	
ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI ISHINI SUN'IY INTELLEKT ORQALI BASHORAT QILISH VA YAXSHILASH.....	536
Axmadjonov Ixtiyorjon Rovshanjon o'g'li, Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI QAYTARISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH: RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA O'ZBEKISTON UCHUN RISKKA ASOSLANGAN MODEL	542
Tuxliyev Bozor Karimovich, Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich	
O'ZBEKISTONDA AGROFOTOVOLTAIKA: ILMIY-AMALIY RIVOJLANISH, PILOT LOYIHALAR VALIDATSIIYASI VA ME'YORIY-HUQUQIY ISTIQBOLLAR	552
Shog'o'chqorov Sanjar Qodir o'g'li	
MINTAQAVIY INFRATUZILMANING IJTIMOYIY TABAQALASHUVGA TA'SIRINI BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI	563
Babjanova Dilfuza Abdurasulovna	
SANOAT KORXONALARIDA KLASTERLASHUV JARAYONLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI PLATFORMALARNING AHAMIYATI	568
Xusanova Malohat Mingnorovna	
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ФИНАНСОВОМ УЧЁТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ.....	574
Икрамова Хилола Ровшан кизи	
SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	583
Nurova Farog'at Salohiddin qizi	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA XARAJATLAR SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA AUTSORSING VA AUTSTAFFINGDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	590
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
TIJORAT BANKLARIDA YASHIL DEPOZITLAR VA YASHIL KREDITLAR HAJMINI OSHIRISH YO'LLARI .	596
Berdiyev Akram O'ktamovich	
AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI	601
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi	
DAVLATNING IJTIMOYIY SOHA MUASSASALARI MOLIVAVIY RESURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH	608
Hasanov To'liqin Axmatovich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH MARKAZLARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	616
Urazov Sadulla Shodiyevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI SAVDOSINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	621
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ORQALI INDIVIDUAL SPORTCHILARNI TAYYORLASH TIZIMI BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	625
Junaydullaev Mels Asliddin o'g'li	
ECONOMIC SOLUTIONS OF THE COLLECTOR SYSTEM FOR THE EFFECTIVE USE OF THE UNDERGROUND ENVIRONMENT IN URBAN PLANNING.....	630
Usmonov Quvvat Turdievich, Orazbayeva Nazokat Maksetovna, Usmonova Madina Quvvat qizi	
SUN'YI INTELLEKT VA MASHINALI O'RGANISH TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINI HUDUDLAR VA TARMOQLAR KESIMIDA TAHLIL QILISH.....	635
Muxamadjonova Durdona Adashboy qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT BYUDJETI DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA SOLIQLARNING ROLI	642
P.SH. Usmonov	
ASINXRON MOTORLARDAGI TASHQI SOCHILMA MAGNIT MAYDONINI O'LCHASH ORQALI DIAGNOSTIKA QILISH.....	646
Pirmatov Nurali, Bekishev Allabergen, Kurbonov Najmiddin, Jalilov Akobir	
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ	652
Х.Б. Убайдуллаев	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	659
Rapikov Toxirjon Yuldashbayevich	
"QUYUV MEKANIKA ZAVODI" AJDA ASOSIY VOSITALARNING BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	664
Suyunova Zuxra Bahodir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA MILLIY TO'LOV TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	670
Amonov Alisher Rajab o'g'li	
VALYUTA BOZORI KUTILMALARI VA ISHONCH OMILINING MILLIY VALYUTA BARQARORLIGIDAGI ROLI: KUTISHLAR NAZARIYASI ASOSIDA TAHLIL.....	675
G'afurov Olimjon G'olib o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK AMALIYOTIDA ISLOM MOLIYASI QOIDALARIGA AMAL QILUVCHI BANKLAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH.....	679
Sayfullayev Sirojiddin Soli o'g'li	
ИСКОННЫЕ СЛОВА, ЗАИМСТВОВАНИЯ И КАЛЬКИРОВАНИЕ В ГЕНДЕРНОЙ ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА: ДИАХРОНИЧЕСКИЙ И СИНХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ	687
Худойкулова Феруза Меликуловна	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY SAMARADORLIK TUSHUNCHASI VA UNI BAHOLASH MEZONLARI.....	693
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	

JISMONIY SHAXSLARNI SOLIQQA TORTISHDA XALQARO FISKAL RAG‘BATLANTIRISH TAJRIBASI VA UNING O‘ZBEKISTONDA QO‘LLANILISHI: IJTIMOIIY-EKOLOGIK YONDASHUV	700
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA ICHKI AUDITNI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	705
Maxmudova Sharifa Elmurodovna	
DEVELOPMENT OF E-LEARNING AND EDUCATIONAL PLATFORMS IN UZBEKISTAN	713
Akhrorova Munavvar, Elshodbek Musayev, Fazilat Kamalova, Rahmatjon Erkaboyev, Sabrina Ziyakulova	
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA MAJBURIYATLARNING IQTISODIY MOHIYATI, TASNIFI VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	721
Amirov Askar Aktamovich	
SUG‘URTA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY JIHATLARI.....	725
Mamadjanov Shuhrat Jalolidinovich	
BUDJETLARARO MUNOSABATLAR ORQALI HUDUDLAR O‘RTASIDAGI MOLIYAVIY NOMUTANOSIBLIKNI BARTARAF ETISHNING NAZARIY JIHATLARI	730
Alimqulov Hikmatulla Baxrom o‘g‘li	
SURXONDARYO VILOYATI SHEROBOD TUMANI TUPROQLARINING XOSSALARI VA ULARNING SIFAT KO‘RSATKICHLARI	735
Botirov Behzod Bahodir o‘g‘li	

SURXONDARYO VILOYATI SHEROBOD TUMANI TUPROQLARINING XOSSALARI VA ULARNING SIFAT KO'RSATKICHLARI

Botirov Behzod Bahodir o'g'li

“Tuproq tahlil markazi” DM 2-toifali tuproqshunosi

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani tuproqlarining agrokimyoviy va fizik-kimyoviy xossalari hamda ularning sifat ko'rsatkichlarini hududiy kesimda baholashga qaratilgan. Tadqiqotning maqsadi Sherobod sharoitida tuproq unumdorligini belgilovchi asosiy diagnostik parametrlarni hamda ularning fazoviy o'zgaruvchanligini aniqlashdan iborat. Metodologiya sifatida dala kesimlari bo'yicha namunalar olish, laboratoriya sharoitida granulometrik tarkib, gumus, umumiy azot, o'simliklar tomonidan o'zlashtiriladigan fosfor va almashinuvchi kaliy, karbonatlar, sho'rlanish darajasi, pH, kation almashinish sig'imi hamda hajmiy massa kabi ko'rsatkichlarni standart usullarda aniqlash, shuningdek, ball-bonitet va integral indekslar orqali sifatni baholash yondashuvi qo'llanildi.

Kalit so'zlar: Sherobod tumani; tuproq xossalari; gumus; sho'rlanish; karbonatlar; bonitet bali; tuproq sifati indeksi.

Аннотация. Настоящее исследование направлено на оценку агрохимических и физико-химических свойств почв Шерабадского района Сурхандарьинской области и их качественных показателей в территориальном разрезе. Цель исследования заключается в выявлении ключевых диагностических параметров, определяющих плодородие почв в условиях Шерабада, а также в установлении их пространственной изменчивости. Методология включает отбор образцов по почвенным разрезам в полевых условиях, лабораторное определение гранулометрического состава, гумуса, общего азота, доступного фосфора и обменного калия, карбонатов, степени засоления, pH, ёмкости катионного обмена и объёмной массы по стандартным методикам, а также оценку качества с использованием балла бонитета и интегральных индексов.

Ключевые слова: Шерабадский район; свойства почв; гумус; засоление; карбонаты; балл бонитета; индекс качества почв.

Abstract. This study evaluates the agrochemical and physicochemical properties of soils in Sherobod district of Surxondaryo region and assesses their quality indicators across territorial units. The objective is to identify the key diagnostic parameters determining soil fertility under Sherobod conditions and to determine their spatial variability. The methodology includes field sampling by soil profiles and laboratory analysis of particle-size distribution, humus content, total nitrogen, plant-available phosphorus, exchangeable potassium, carbonates, salinity level, pH, cation exchange capacity, and bulk density using standard methods. Soil quality is further assessed through bonitet scoring and integrated indices.

Keywords: Sherobod district; soil properties; humus; salinity; carbonates; bonitet score; soil quality index.

KIRISH

Surxondaryo viloyatining janubiy qismi, xususan Sherobod tumani iqlimning keskin kontinental xususiyati, vegetatsiya davrida yuqori issiqlik resurslari, bug'lanishning kuchliligi hamda sug'orma dehqonchilikning ustunligi bilan ajralib turadi. Bunday sharoitda tuproqning ishlab chiqarish funksiyasi nafaqat tabiiy pedogenetik omillar, balki irrigatsiya rejimi, kollektor-drenaj tizimining holati, agrotexnika darajasi va yer resurslaridan foydalanish madaniyati bilan ham bevosita belgilanadi.

So'nggi yillarda suv resurslaridan samarali foydalanish zarurati kuchayib borayotgan sharoitda sug'orish normasi va sifatidagi o'zgarishlar, qayta sho'rlanish, karbonatlarning yuqori darajada to'planishi, fizik degradatsiya va zichlashish kabi jarayonlar Sherobod agroekotizimlarida unumdorlik barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois tuproqlarning xossalari va ularning sifat ko'rsatkichlarini hududiy darajada aniqlash, diagnostik indikatorlar asosida baholash hamda ularni ishlab chiqarish qarorlariga mos talqin qilish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Tuproq sifatini baholashda an'anaviy bonitet yondashuvi asosan agrochimik ko'rsatkichlarning muayyan me'yoriy toifalariga tayanadi. Biroq sug'oriladigan hududlarda sho'rlanish, karbonatlilik va zichlanish kabi cheklovchi omillar integral baholash jarayonida yetarli darajada aks etmasligi mumkin. Xalqaro ilmiy adabiyotlarda esa tuproq sifati indikatorlari tizimi, indekslashtirish va fazoviy tahlil usullari unumdorlikni boshqarishning muhim vositasi sifatida e'tirof etiladi [1; 2].

Mintaqaviy tadqiqotlarda Markaziy Osiyo sug'orma tuproqlarida sho'rlanish va ikkilamchi karbonatlanishning

hosildorlikka ta'siri hamda drenaj tizimining roli yoritilgan bo'lsa-da [3], Sherobod tumani miqyosida tuproq xossalari kompleks majmuasini birlashtirgan, agrokimyoviy va fizik-kimyoviy parametrlarni yagona sifat indikatorlari tizimida uyg'unlashtirgan tadqiqotlar yetarli darajada tizimlashtirilmagan. O'zbekistonda tuproq bonitirovkasi va yer kadastr bo'yicha me'yoriy yondashuvlar ishlab chiqilgan bo'lib [4], ularni hududning real cheklovchi omillari bilan bog'liq holda takomillashtirish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolaning maqsadi Sherobod tumani tuproqlarining asosiy xossalari kompleks tahlil qilish, ularning sifat ko'rsatkichlarini integral baholash hamda unumdorlikni cheklovchi omillarni diagnostik indikatorlar orqali aniqlashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari sifatida quyidagilar belgilandi: tuproq profil va qatlamlari bo'yicha granulometrik tarkib, gumus, oziqa elementlari, sho'rlanish darajasi, karbonatlilik, pH va kation almashinish sig'imini aniqlash; ko'rsatkichlarning fazoviy farqlarini ilmiy asosda talqin qilish; ball-bonitet va indeks yondashuvi asosida tuproq sifat toifalarini asoslash.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi Sherobod tumani sharoitida sug'oriladigan landshaftlar uchun cheklovchi omillarni birlashtirgan tuproq sifati ko'rsatkichlari tizimini qo'llash, shuningdek, sho'rlanish va karbonatlilikning unumdorlik indikatorlariga qo'shma ta'sirini miqdoriy jihatdan baholashda namoyon bo'ladi. Amaliy ahamiyati esa yer resurslarini differensial boshqarish, meliorativ tadbirlarni aniq hududlarga yo'naltirish hamda agrotexnik tavsiyalarni mahalliy sharoitga moslashtirish imkoniyatlari bilan izohlanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tuproq sifati va unumdorligini baholash zamonaviy tuproqshunoslikda ko'p omilli yondashuv asosida olib boriladi. D. L. Karlen, M. J. Mausbach, J. W. Doran va boshqalar tuproq sifati faqat hosildorlikni ta'minlovchi muhit sifatida emas, balki o'simliklar rivojlanishi, suv va havo sifati, ekologik barqarorlik hamda yer resurslaridan oqilona foydalanish bilan bog'liq kompleks tizim sifatida talqin qiladilar. Ularning fikricha, tuproq sifati baholashda organik modda, oziqa elementlari, fizik tuzilma, suv o'tkazuvchanlik, zichlik va biologik faollik kabi ko'rsatkichlar birgalikda tahlil qilinishi zarur.

J. W. Doran va M. R. Zeiss tadqiqotlarida "tuproq salomatligi" tushunchasi tuproqning tirik tizim sifatida faoliyat yuritishi, o'simlik va hayvonot mahsuldorligini qo'llab-quvvatlashi, suv va havo sifati saqlashi hamda ekologik funksiyalarni bajarishi bilan izohlanadi. Bu yondashuv sug'oriladigan dehqonchilik hududlari uchun ayniqsa muhimdir, chunki bunday sharoitda tuproq unumdorligi faqat gumus va oziqa elementlariga emas, balki meliorativ holat, sho'rlanish darajasi, zichlanish va suv rejimiga ham bevosita bog'liq bo'ladi.

Tuproq sifati indikatorlar asosida baholashda fizik, kimyoviy va biologik ko'rsatkichlarning o'zaro bog'liqligi alohida ahamiyatga ega. N. C. Brady va R. R. Weil tuproq unumdorligini belgilovchi asosiy omillar sifatida granulometrik tarkib, organik modda, pH, kation almashinish sig'imi, oziqa elementlari va suv-fizik xossalarni ajratib ko'rsatadi. Ayniqsa karbonatli va biroz ishqoriy muhitda fosforning o'simliklar tomonidan o'zlashtirilishi murakkablashishi, yuqori zichlanish esa ildiz tizimi rivojlanishi hamda suv-havo almashinuvini cheklashi ta'kidlanadi. Bu holatlar Sherobod tumani kabi issiq, bug'lanish kuchli va sug'orma dehqonchilik ustun bo'lgan hududlarda tuproq sifati bahosini yanada komplekslashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Markaziy Osiyo sug'oriladigan tuproqlarini o'rganishda V. A. Kovda tadqiqotlari muhim nazariy asoslardan biri hisoblanadi. U sug'oriladigan arid va yarim arid hududlarda sho'rlanish, ikkilamchi sho'rlanish, karbonatlar to'planishi hamda yer osti suvlari sathining tuproq evolyutsiyasiga ta'sirini keng yoritgan. Ushbu yondashuv Sherobod tumani tuproqlarida kuzatiladigan karbonatlilik, sho'rlanish va sho'rtoblanish belgilarini tabiiy-iqlimiy hamda irrigatsion omillar bilan bog'liq holda baholash imkonini beradi.

O'zbekiston sharoitida tuproq bonitirovkasi va yer kadastr masalalari A. R. Raximov va S. N. Norboyev ishlanmalarida tizimli yoritilgan. Ularning tadqiqotlarida tuproq unumdorligini ball-bonitet asosida baholash, yer resurslarini sifat jihatidan guruhlash va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida foydalanish bo'yicha metodik yondashuvlar berilgan. Biroq zamonaviy sharoitda bonitet bahosini faqat an'anaviy agroximik ko'rsatkichlar bilan cheklamasdan, sho'rlanish, karbonatlilik, zichlanish va meliorativ holat kabi cheklovchi indikatorlar bilan boyitish zarurati ortib bormoqda.

FAO tomonidan ishlab chiqilgan tuproqni tavsiflash bo'yicha qo'llanmada dala sharoitida tuproq profilini morfologik tavsiflash, genetik gorizontalni ajratish, granulometrik tarkib, rang, tuzilma, karbonatlar va sho'rlanish belgilarini qayd etish tartibi aniq ko'rsatilgan. Bu yondashuv Sherobod tumani tuproqlarini hududiy kesimda o'rganishda dala kuzatuvlari va laboratoriya natijalarini yagona tizimda talqin qilish uchun muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

USDA Soil Survey Manual qo'llanmasida tuproq tadqiqotlari landshaft, relyef, ona jins, gidrologik sharoit va inson faoliyati bilan bog'liq holda olib borilishi zarurligi ta'kidlanadi. Unda tuproq xaritalash, profil tavsifi, diagnostik belgilarni aniqlash va tuproq ma'lumotlarini amaliy foydalanish uchun talqin qilish tamoyillari bayon

etilgan. Bu yondashuv Sherobod tumani sharoitida tuproq sifatining fazoviy tabaqalanishini tushuntirish, ya'ni drenajga yaqinlik, mikrorelyef, sug'orish rejimi va ekin almashinuvi bilan bog'liq farqlarni ilmiy asoslash uchun muhimdir.

B. Minasny va A. B. McBratney tomonidan rivojlantirilgan raqamli tuproq xaritalash yondashuvi tuproq xossalari fazoviy tahlil qilishda zamonaviy usullardan biri hisoblanadi. Ularning tadqiqotlarida tuproq kuzatuvlari, relyef omillari, masofadan zondlash ma'lumotlari va geostatistik modellashtirishni birlashtirish orqali tuproq sifati va unumdorligini hududiy darajada aniqlash imkoniyatlari asoslangan. Bu yondashuv Sherobod tumani tuproqlari uchun integral indekslar asosida sifat xaritalarini ishlab chiqish va meliorativ tadbirlarni manzilli rejalashtirishda istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar tuproq sifatini baholashda kompleks indikatorlar tizimidan foydalanish zarurligini ko'rsatadi. Xalqaro manbalarda tuproq sifati organik modda, oziqa elementlari, fizik tuzilma, zichlik, pH va biologik faollik orqali baholansa, arid va sug'oriladigan hududlar uchun sho'rlanish, karbonatlilik, natriy ulushi va drenaj sharoitlari alohida ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, Sherobod tumani tuproqlarining sifat ko'rsatkichlarini ball-bonitet va integral indekslar asosida baholash nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb bo'lib, yer resurslarini differensial boshqarish, meliorativ tadbirlarni manzilli tashkil etish va agrotexnik tavsiyalarni hududiy moslashtirish imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot obyekti sifatida Sherobod tumanining sug'oriladigan dehqonchilik hududlarida tarqalgan tipik va o'tloq tipdagi bo'z tuproqlar, ayrim joylarda karbonatli hamda sho'rtoblanish belgilari kuzatiladigan agroirrigatsion qatlamlar tanlandi.

Dala ishlarida geomorfologik holat, sug'orish tarmoqlari va kollektor-drenaj tizimiga yaqinlik, mikrorelyef hamda ekin almashinuvi hisobga olinib, tuproq kesimlari joylashtirildi. Har bir kesimda genetik gorizontlar bo'yicha namunalar olindi, sug'oriladigan qatlam uchun esa 0–30 sm va 30–50 sm intervaldagi namuna juftlari alohida ajratildi.

Laboratoriya tahlillari tuproqshunoslikda qabul qilingan standart usullarga tayangan holda amalga oshirildi: granulometrik tarkib pipetka usuli yoki gidrometrik yondashuv asosida; gumus Tyurin modifikatsiyasi bo'yicha; umumiy azot Kjeldal usuli bilan; o'simliklar o'zlashtira oladigan fosfor va almashinuvchi kaliy mos ravishda ekstraksiya, fotokolorimetriya hamda alangali fotometriya usullarida aniqlandi. pH ko'rsatkichi suvli suspenziyada potensimetrik usulda o'lchandi, karbonatlar gazometrik yoki titrlash asosida baholandi, sho'rlanish darajasi esa suvli ekstraktning elektr o'tkazuvchanligi va asosiy anion-kationlar yig'indisi orqali aniqlashtirildi.

Kation almashinish sig'imi va almashinuvchi asoslar kompleksini aniqlashda ammiak-atsetat buferi usuli qo'llanildi, hajmiy massa esa silindr usuli yordamida baholandi.

Tuproq sifatini baholashda ikki yo'nalish uyg'unlashtirildi: birinchisi — bonitet ballari orqali agroishlab chiqarish guruhlariga moslashtirilgan baholash; ikkinchisi esa ko'rsatkichlarni me'yoriy diapazonlarga keltirish asosida integral tuproq sifati indeksini shakllantirishdan iborat. Indeksni hisoblashda gumus, oziqa elementlari, pH va kation almashinish sig'imi ijobiy indikatorlar sifatida, sho'rlanish, yuqori karbonatlilik va ortiqcha zichlanish esa cheklovchi indikatorlar sifatida invers normalizatsiya orqali inobatga olindi.

Mazkur metodologik yondashuv sug'oriladigan tuproqlarda unumdorlik faqat oziqlanish darajasi bilan emas, balki meliorativ holat va fizik xossalarning barqarorligi bilan ham belgilanishini nazarda tutadi [1; 5].

Ma'lumotlarni statistik umumlashtirishda o'rtacha qiymat, tarqoqlik darajasi hamda qatlamlar bo'yicha taqqoslash ko'rsatkichlari qo'llanildi. Fazoviy talqinda esa tuproq kesimlarining landshaftdagi joylashuvi bilan bog'liqligi mantiqiy tahlil asosida yoritildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sherobod tumani sug'oriladigan tuproqlarida ustki qatlamning granulometrik tarkibi asosan o'rtacha va og'ir qumoq hamda yengil loy fraksiyalariga yaqin bo'lib, ayrim maydonlarda mayda fraksiyalarning ortishi hisobiga suv o'tkazuvchanlikning pasayishi kuzatildi.

Hajmiy massa ko'rsatkichlari 0–30 sm qatlamda nisbatan past, 30–50 sm qatlamda esa zichlanish ta'sirida yuqoriroq qiymatlarni namoyon etdi. Bu holat agroirrigatsion qatlamning mexanik ta'sirlar va sug'orish jarayonlari natijasida qayta tuzilishi bilan izohlanadi.

Gumus miqdori sug'oriladigan ustki qatlamda odatda past va o'rtacha diapazonda shakllanib, profil bo'ylab kamayish tendensiyasi aniqlandi. Gumusning nisbatan yuqoriroq qiymatlari organik o'g'itlar muntazam qo'llaniladigan maydonlarga to'g'ri keldi. Umumiy azot miqdori gumus bilan uyg'un ravishda o'zgarib, C:N

nisbatining sug'oriladigan tizimlarga xos bo'lgan mineralizatsiya tezligini aks ettiruvchi diapazonda ekanligi qayd etildi.

O'simliklar o'zlashtira oladigan fosfor miqdori maydonlar kesimida sezilarli farqlanishni ko'rsatdi: ayrim uchastkalarda o'rtacha, boshqalarida esa past darajadagi ta'minlanganlik kuzatildi. Almashinuvchi kaliy miqdori esa granulometrik tarkib og'irlashgan sari ortishga moyillik bildirdi.

Reaksiya muhiti ko'pincha neytralga yaqin yoki biroz ishqoriy bo'lib, karbonatlarning mavjudligi pH ko'rsatkichining nisbatan barqaror yuqori darajada saqlanishiga xizmat qildi. Karbonatlar ko'pchilik kesimlarda profil bo'ylab ortib borish tendensiyasini namoyon etdi, ayrim joylarda esa ustki qatlamning o'zida ham karbonatli fonning yuqoriligi qayd etildi. Bu holat sug'orish suvlari tarkibi hamda kapillyar ko'tarilish jarayonlari bilan bog'liq tabiiy-meliorativ omillarni aks ettiruvchi indikator sifatida talqin qilindi.

Sho'rlanish bo'yicha natijalar maydonlararo sezilarli tafovutlarni ko'rsatdi. Drenaj tizimiga yaqin va yuvilish sharoiti nisbatan yaxshi bo'lgan uchastkalarda sho'rlanish darajasi past bo'lsa, kollektor-drenaj tizimi faoliyati nisbatan sust yoki yer osti suvlari sathi yuqoriroq bo'lgan hududlarda o'rtacha darajadagi sho'rlanish elementlari kuzatildi.

Suvli ekstrakt tarkibida xlorid va sulfat anionlarining ulushi hududning meliorativ holatiga mos ravishda o'zgarib, ayrim kesimlarda sulfatli tip ustunligi, boshqalarida esa xlorid-sulfat aralash tip elementlari aniqlanadi.

Kation almashinish sig'imi va almashinuvchi kalsiy ulushi karbonatli fon bilan uyg'un holda nisbatan yuqori bo'lib, natriy ulushi sho'rlanish kuchaygan uchastkalarda ortish tendensiyasini ko'rsatdi. Bu holat sho'rtoblanish xavfi mavjudligini bildiruvchi muhim sifat indikatorlaridan biri sifatida qayd etildi.

Bonitet ballari va integral indeks natijalari tuproq sifatining fazoviy tabaqalanishini aniq ko'rsatdi. Mexanik tarkibi qulay, sho'rlanish darajasi past va gumus miqdori nisbatan yuqori bo'lgan uchastkalar yuqori sifat toifalariga yaqinlashdi. Aksincha, karbonatli fon yuqori, zichlashgan hamda sho'rlanish belgilari kuchliroq bo'lgan maydonlar o'rtacha va pastroq sifat toifalariga kirdi.

Integral indeks natijalariga ko'ra, tuproq sifatini pasaytiruvchi asosiy omillar sifatida sho'rlanish darajasi va hajmiy massaning ortishi, ayrim kesimlarda esa o'simliklar o'zlashtira oladigan fosfor miqdorining pastligi ajralib chiqdi.

Olingan natijalar Sherobod tumani sharoitida tuproq unumdorligini belgilovchi omillar faqat klassik oziqa rejimi ko'rsatkichlari bilan cheklanmasligini, balki sug'orma landshaftlarga xos meliorativ va fizik omillar bilan uyg'un holda namoyon bo'lishini ko'rsatadi. Xalqaro yondashuvlarda tuproq sifati ko'p indikatorli tizim sifatida qaralib, organik modda va oziqa elementlari bilan bir qatorda tuzilma, zichlik hamda sho'rlanish kabi parametrlar hosildorlikning barqaror ko'rsatkichlari sifatida e'tirof etiladi [1; 2].

Sherobod hududida aniqlangan gumusning past va o'rtacha diapazoni issiq iqlim sharoitida mineralizatsiya jarayonlarining tezligi hamda organik qoldiqlarning yetarli darajada qaytmasligi bilan izohlanadi. Bu holat, o'z navbatida, tuproq agregatlari barqarorligi va nam sig'imini cheklab, sug'orish samaradorligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Fosfor bilan ta'minlanganlikning sezilarli darajada farqlanishi sug'oriladigan tizimlarda o'g'itlashning notekisligi, karbonatli muhitda fosforning fiksatsiyasi hamda tuproqning tampon xususiyatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ayniqsa, pH ko'rsatkichi biroz ishqoriy bo'lgan maydonlarda fosforning o'zlashtirilish darajasi murakkablashishi ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan [5].

Karbonatlarning yuqori darajada uchrashi Sherobod hududida tuproqning tabiiy-genetik xususiyati sifatida ham, sug'orish va bug'lanish jarayonlari ta'sirida yuzaga keladigan ikkilamchi to'planish sifatida ham namoyon bo'lishi mumkin. Markaziy Osiyoda sug'oriladigan tuproqlarda karbonatlanish va sho'rlanishning o'zaro bog'liqligi ko'plab tadqiqotlarda qayd etilgan [3]. Tadqiqot natijalarida ham sho'rlanish darajasi ortgan uchastkalarda almashinuvchi natriy ulushining ko'payishi hamda fizik xossalarning o'zgarishi uyg'un holda kuzatildi, bu esa sho'rtoblanish xavfi mavjudligini bildiradi.

Bunday sharoitda tuproq bonitet bahosi faqat gumus va oziqa elementlari asosida belgilanadigan bo'lsa, real ishlab chiqarish sharoitlari to'liq aks etmasligi mumkin. Shu bois integral indeks yondashuvi cheklovchi omillarni alohida inobatga olish imkonini beradi va yer resurslarini baholash tizimlarini hududiy sharoitlarga moslashtirishga xizmat qiladi [4].

Amaliy jihatdan, sho'rlanish darajasi o'rtacha bo'lgan uchastkalarda yuvish sug'orishlarini tashkil etish, kollektor-drenaj tizimlarini yaxshilash, sug'orish suvining minerallashtirishini hisobga olgan holda optimal rejim tanlash hamda tuproqning fizik holatini yaxshilashga qaratilgan agrotexnik tadbirlar muhim ahamiyatga ega. Zichlanish yuqori bo'lgan qatlamlarda esa chuqur yumshatish, organik modda manbalarini ko'paytirish va dala texnikasi yuklamasini optimallashtirish orqali fizik degradatsiya jarayonlarini sekinlashtirish maqsadga muvofiq.

Tadqiqotning ayrim chegaralari shundan iboratki, natijalar ma'lum kesimlar va mavsumiy kesimdagi namunalar asosida talqin qilindi. Sho'rlanish darajasi va oziqa rejimi yil davomida sug'orish tartibi hamda yer osti suvlari dinamikasiga sezgir bo'lishi mumkin. Shu bois kelgusida monitoring tizimini takomillashtirish, mavsumiy kuzatuvlarni kengaytirish, masofadan zondlash indikatorlaridan foydalanish hamda geostatistik

interpolatsiya asosida tuproq sifati xaritalarini yanada aniqlashtirish, shuningdek hosildorlik ko'rsatkichlari bilan integratsiyalashgan modellashtirishni amalga oshirish istiqbolli ilmiy yo'nalish sifatida qaraladi [6].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sherobod tumani sug'oriladigan tuproqlarida tuproq sifatining hududiy tabaqalanishi granulometrik tarkib, gumus va oziqa elementlari bilan bir qatorda sho'rlanish, karbonatlilik hamda zichlanish kabi cheklovchi omillar bilan ham belgilanadi.

Ustki qatlamda gumus va umumiy azot miqdori nisbatan past va o'rtacha diapazonda bo'lib, profil bo'ylab kamayish tendensiyasi kuzatildi. Fosfor bilan ta'minlanganlik maydonlar kesimida notekis, kaliy miqdori esa mexanik tarkib og'irlashgan sari yuqoriroq bo'lishga moyil ekanligi aniqlandi. Reaksiya muhiti ko'pincha neytralga yaqin yoki biroz ishqoriy bo'lib, karbonatlar ko'plab kesimlarda yuqori fanni tashkil etdi.

Sho'rlanish darajasi va almashinuvchi natriy ulushining ortishi ayrim uchastkalarda tuproq sifatini pasaytiruvchi asosiy omillardan biri sifatida ajralib chiqdi. Bonitet ballari va integral indeks natijalari eng yuqori sifat ko'rsatkichlari sho'rlanish darajasi past, fizik holati barqaror va gumus miqdori nisbatan yuqori bo'lgan maydonlarda shakllanishini ko'rsatdi. Nisbatan pastroq sifat ko'rsatkichlari esa meliorativ cheklovlar kuchliroq namoyon bo'lgan hududlarda kuzatildi.

Olingan natijalar Sherobod tumani sharoitida tuproq resurslarini boshqarishda differensial yondashuvni kuchaytirish, manzilli meliorativ tadbirlarni amalga oshirish hamda organik modda balansini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlarni ustuvor yo'nalish sifatida belgilash zarurligini asoslaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Doran, J. W., Zeiss, M. R. *Soil Health and Sustainability: Managing the Biotic Component of Soil Quality*. New York: CRC Press, 2000. – 368 p.
2. Karlen, D. L., Mausbach, M. J., Doran, J. W., Cline, R. G., Harris, R. F., Schuman, G. E. *Soil Quality: A Concept, Definition, and Framework for Evaluation*. Madison: Soil Science Society of America, 1997. – P. 3–21.
3. Kovda, V. A. *Osnovy ucheniya o pochvakh*. Moskva: Nauka, 1973. – 448 s.
4. Raximov, A. R., Norboyev, S. N. *Tuproq bonitirovkasi va yer kadastrasi asoslari*. Toshkent: Fan, 2016. – 256 b.
5. Brady, N. C., Weil, R. R. *The Nature and Properties of Soils*. Boston: Pearson, 2016. – 1104 p.
6. Minasny, B., McBratney, A. B. *Digital Soil Mapping: A Brief History and Some Lessons*. Amsterdam: Elsevier, 2016. – 312 p.
7. Lal, R. *Soil Degradation and Restoration in Africa*. Boca Raton: CRC Press, 1993. – 544 p.
8. FAO. *Guidelines for Soil Description*. 4th ed. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2006. – 97 p.
9. USDA. *Soil Survey Manual*. Washington, DC: United States Department of Agriculture, 2017. – 639 p.
10. Hillel, D. *Introduction to Environmental Soil Physics*. San Diego: Academic Press, 2004. – 494 p.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100